

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI QO'LLAB- QUVVATLASH, KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Qarshiyeva Mahbuba Abduvali qizi

Guliston shahridagi Prezident maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657150>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonida o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish usullari, individual yondashuvning ahamiyati hamda hamkorlikda ishlash samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy darslarda o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash orqali ularning kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga oid ilg'or tajribalar bayon etilgan. Hamkorlik asosida tashkil etilgan o'quv faoliyatining ijobiy natijalari pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim, dastur, pedagogik texnologiyalar, psixologik ehtiyojlar, rag'bat.

Absrtact. This article explores effective strategies for enhancing student motivation within the educational process, emphasizing the role of individualized approaches and the benefits of collaborative learning. The study discusses how modern pedagogical practices that incorporate cooperation not only improve learning outcomes but also contribute to the development of students' creative thinking skills. Moreover, it highlights the importance of addressing students' psychological needs and applying motivational techniques to foster active engagement and academic success.

Keywords: education, curriculum, pedagogical technologies, psychological needs, motivation.

Аннотация: В статье представлены сведения о методах повышения мотивации учащихся в учебном процессе, об индивидуальном подходе и о преимуществах работы в сотрудничестве. Также приведена информация о положительных результатах совместной деятельности на современных уроках и о развитии навыков креативного мышления при помощи поддержки идей у поддержку учащихся.

Ключевые слова: образование, программа, педагогические технологии, психологические потребности, мотивация.

Yangi O'zbekistonning ta'lim tizimi tubdan isloh qilindi. O'sib kelayotgan avlodni aqlan, ruhan va jismonan kamol toptirish yo'lida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa bu sohada o'qitish sifati va samaradorligini oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashga katta e'tibor berilmoqda. Zamonaviy darslar xalqaro darajadagi pedagoglar bilan hamkorlikda tashkil etilyapti. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar tahlilini o'rganish, muhim xulosalar chiqarishga undaydi. Zero, ta'lim oldiga qo'yilayotgan vazifalarni bajarish, kutilayotgan natijaga erishish shu munosabatlarga bog'liq.

“O'quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish zarur”¹. Har bir ustoz jahon standartlariga to'la javob beradigan sifatli ta'limni tashkil etish ko'nikmasini egallashi, kelajakka daxldorlikni maqsad qilishi muhim. Bu maqsadga samarali, innovatsion dars mashg'ulotlari orqali erishiladi. Ta'lim jarayoni murakkab

¹ Sh.M.Mirziyoyev. Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi. 2022-yil 20-dekabr

faoliyat hisoblanadi. Dars mavzusini tushuntirayotganda unga e'tibor bermaydigan, boshqa sinfdoshlarining ham fikrini bo'ladigan o'quvchi o'qituvchi uchun har qadamda tashvish keltiradi. O'qituvchi esa dars uchun ajratilgan vaqtdan unumli foydalanib, uni tartib-intizom uchun sarflamasligi kerak. O'qituvchilar ogohlantirish, tahdid qilish kabi turli usullar bilan bolalarga salbiy ta'sir o'tkazishadi. Aslida o'qituvchi va o'quvchi topshiriqqa turlicha nigoh bilan qaraydi. O'qituvchi qisqa vaqt ichida butun bir o'quvchilar guruhi ma'lum bir mavzuni o'zlashtirishini istaydi, chunki uning faoliyati dastur bo'yicha ishlashga bog'liq. O'quvchilar esa ko'pincha muvaffaqiyatga erishishni xohlashadi. Bolada bunday maqsad bo'lmasa topshiriqni bajarmaydi. Mavjud vaziyatda bolani jazolash, rag'batlantirish kabi usullar foyda bermaydi. O'qituvchi bola uchun mos keladigan savol berar ekan, o'quvchi iqtidorini ham inobatga olishi lozim. Shu yo'l bilan u o'quvchida faollikka intilish uyg'otadi. Ta'lim—bu mexanik eslab qolish emas, balki uning yangi qirralarini faol yaratish hamdir.

Inson haqidagi har qanday nazariya shaxs to'g'risidagi tasavvurdan boshlanadi. Kishining uch asosiy psixologik ehtiyojlari – muloqotdagi, bilimlardagi, mustaqillikdagi (avtonom) ehtiyojlar o'zaro farqlanib, ular shaxsning atrof-muhitga munosabatida ichki rag'bat bo'ladi. O'qituvchi boshqarish ko'nikmasiga ega bo'lishi, ro'y berayotgan jarayonlar sabablarini aniqlay olishi va munosabatlarda adolatli bo'lishi zarur. Bolaning rivojlanishida eng muhim omillardan biri hissiy qo'llab-quvvatlash bo'lib, u shaxs shakllanishini ta'minlaydi.

Odatda darslar uy vazifasini so'rashdan boshlanadi. Uy vazifasiga o'quvchi qay darajada tayyor? U javoblari tufayli o'zini boshqalar yonida qanday his qilishi yangi mavzuni o'zlashtirishiga samarali yoki aksincha ta'sir qiladi. Bunday holatda savol berish usullarini o'zgartirish ijobiy natijani kafolatlaydi. *Kim darsga tayyor?* savolini *Topshiriqlarni bajarishga urinib ko'ring!* shaklida berish mumkin. Bunda jadvalni berilgan ma'lumotlar orqali to'ldirish, ma'lumotlarni moslashtirish, ma'lumotlarni tartiblash, turli darajadagi savollar, “Xazinani qidirish”, “A 4” usulidan foydalanish mumkin. O'quvchilar orasida o'zlashtirish darajasi fan va mavzu doirasida har xil. Shu boisdan topshiriqlar individual yondashuv asosida tuziladi:

- oson savollar (bilishga oid);
- o'rtacha murakkablikdagi savollar (qo'llashga oid);
- murakkab savollar (yaratishga oid).

O'quvchi ijodkorligini rivojlantirishning eng muhim shartlardan biri to'g'ri yo'nalish berishdir:

- bosqichlarga bo'lib olish;
- vazifaning maqsadini bildirish;
- namuna ko'rsatish;
- tushunganini tekshirish.

O'quvchilar maktabda nazariy bilimlarini hayotiy ko'nikmalar asosida kengaytiradi va o'zining aniq g'oyalarga ham ega bo'ladi. Ular boshqalarga nimalarga qodirliklarini ko'rsatishni xohlashadi. Rasmiy dasturni o'rganish davomida o'quvchilar rivojlanishi sur'atlaridagi farqlar ko'zga tashlanadi. Yetarli ko'nikmaga ega bo'lmagan o'quvchi o'ziga mashg'ulot izlaydi, tez chalg'iydi, fikrini jamlolmaydi. Dastur oddiy tuyilgan o'quvchilar uchun ham vaziyat shunga o'xshash. Ular muvaffaqiyatga oson erishadi. O'qishga qiziqishni iqtidorli o'quvchi ham sekin o'zlashtiradigan o'quvchi ham oson yo'qotishi mumkin. Xavfli tomoni shuki, ikki toifa o'quvchilar ham o'z imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanmaydi va qobiliyatlarini rivojlantirmaydi. Ba'zi o'qituvchilarning “yaxshi” va “kuchsiz” o'quvchilar bilan o'zaro turlicha munosabatda bo'lishi, ya'ni yaxshi o'quvchidan yuqori natijalar kutib, unga ishonib ko'p erkinlik berishi, keyingi xil o'quvchilarni qat'iy nazorat qilishi esa ular erkinligining

cheklanishiga, o‘ziga tashabbuskorlik va mas’uliyatni ola bilmasligiga olib keladi. O‘qitish jarayonida shaxsiy o‘zaro munosabatlarning muhimligi shu bilan bog‘liqki, ta’lim bola hayotining boshqa tomonlari bilan aloqasiz holda ro‘y bermaydi. Bu aloqaning sifati natija sifatini belgilab beradi.

O‘qituvchi topshirig‘ini bajarishni istamaslik o‘quvchining ongli “qarori” natijasi bo‘lishi mumkin. U faoliyatsizlikka tushib qoladi, xayol suradi. Bu holatda tajribali o‘qituvchi o‘quvchining imkoniyatlarini o‘qitishga moslashtirishi, uning qabul qilish darajasi va ruhiy holatini oldindan ko‘ra bilishi lozim. O‘zaro hamkorlik o‘qituvchining ro‘y berayotgan voqealarga o‘quvchi ko‘zi bilan qarashiga yordam beradi. Bu o‘quvchi uchun juda zarur bo‘lgan qo‘llab-quvvatlashdir. Shu tufayli o‘quvchida faollik va diqqatni jamlash kuchayadi, o‘qituvchi ham o‘zini malakali his etadi va darsni yanada kuch-g‘ayrat bilan o‘tishga intiladi. Eng muhimi bunday usulda o‘qitish o‘zaro muloqotga olib keladi. Pedagog o‘quvchilarini dars markaziga chiqarishi va o‘zaro hamkorligini tashkil etishi lozim. Shundagina o‘quvchi jarayonda faol qatnashadi, o‘z taklifini olg‘a suradi, muloqot yo‘sinida ham ijobiy o‘zgarishlar paydo bo‘ladi. Bunday o‘quvchilar o‘zlarining nimalarga qodirliklarini bemalol namoyon eta oladi, ularning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi ortib, kreativ yondoshuvi shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasi. 2022-yil 20-dekabr
2. Saymurodov S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.:2014. 277b
3. “Yangi pedagogik texnologiya asoslari” Toshkent – 2007. 198 b
4. www.ziyouz.com kutubxonasi